

Religiöse Pluralität – Interaktion – Raum

Untersuchung zur Räumlichkeit interreligiöser Veranstaltungen an Beispielen aus Hamburg

Abstract zur Dissertation von Mehmet Tobias Kalender

(Göttingen 2022, Publikation erfolgt 2023)

In meiner Dissertationsschrift setze ich mich mit der räumlichen Verortung interreligiöser Aktivitäten auseinander und frage nach der Wechselwirkung zwischen der sozialen Interaktion in interreligiösen Veranstaltungen einerseits und den räumlichen Bedingungen der Veranstaltungsorte andererseits. Ziel der Untersuchung ist die Aufdeckung der „Räumlichkeit“, d.h. der Verbindungslinien zwischen Raum und Handeln in interreligiösen Aktivitäten.

Das Gerüst sensibilisierender Konzepte zur Untersuchung der „Räumlichkeit“ sozialen Handelns basiert im Kern auf einer interaktionistischen Perspektive auf *face-to-face*-Situationen (Goffman 2009, 2011) und wurde mit neueren raumsoziologischen Überlegungen zur Relationalität von Raum und Handeln (Schroer 2006, Löw 2001) sowie religionswissenschaftlichen Sensibilisierungen, beispielsweise im Hinblick auf einen diskursiven Religionsbegriff (Kippenberg/von Stuckrad 2003) sowie materieller Raumkultur (Knott 2013 u.a.), angereichert. Die theoretischen Anleihen wurden einem induktiven, den Prinzipien offener Forschung verpflichteten, Ansatz begleitend zu den Erhebungen und Analysen gewählt und verdichtet. Methodologisch orientiere ich mich in dieser Arbeit an Ansätzen sozialwissenschaftlicher Ethnografie (Breuer 2010 sowie Dellwing/Prus 2012) und einer offenen Grounded Theory Methodologie (Glaser/Strauss 2010 sowie Charmaz 2006).

Für die Untersuchung wurden vier interreligiöse Veranstaltungsreihen in Hamburg ausgewählt, die regelmäßig an religiösen bzw. religionsnahen (Kirche, Teeküche im Pfarrhaus) und nichtreligiösen (Rathaus, Kunsthalle) Orten stattfinden. Neben teilnehmenden Beobachtungen in den Veranstaltungen und verschiedenen Interviewformen wurden in der zweistufigen vergleichenden Analyse (Freiberger) auch Veranstaltungsankündigungen, Selbstbeschreibungen sowie historische und architektonische Beschreibungen zu den Orten herangezogen. Mittels einer im Anschluss ethnografisches Schreiben (Gertz) selbst entwickelten Form der dichten Beschreibung als schreibanalytische Methode habe ich Einzelfallanalysen zu den Fällen angefertigt. Von diesen ausgehend arbeitete ich mittels Kodierverfahren in einer Gegenüberstellung der Fälle vier systematische Verbindungslinien zwischen Raum und Handeln in interreligiösen Aktivitäten heraus:

Unter a) *zyklische Verortungen interreligiöser Veranstaltungsformate* nehme ich den zyklischen Verlauf der Veranstaltungen in den Blick und entwickle Begriffe, mit denen die physischen Formationen und

Bewegungsdynamiken der Beteiligten interreligiöser Veranstaltungen unter den gegebenen physischen Bedingungen des Veranstaltungsortes beschrieben werden können. Mit den b) *Veranstaltungs-orten als interaktiver Fundus* fokussiere ich auf die Bühnenqualität der Veranstaltungsorte und zeige auf, dass sich das Geschehen in interreligiösen Aktivitäten hinsichtlich seiner Hin- bzw. Abwendung im Hinblick auf die dekorative und symbolisch-materielle Gestaltung unterschiedlich verorten lässt. Als c) *raumbestimmtes Rollenverhalten* kommen die intersubjektiv und im praktischen Bewusstsein (Giddens 1997) verankerten Bestimmungen der Veranstaltungsorte in den Blick. So werden religiöse wie nicht-religiöse Rollen durch die Assoziation der Orte mit einer Bestimmung innerhalb (meist) eines primären Handlungsfeldes (Religion, Politik, Bildung etc.) vorstrukturiert. Mit den d) *Handlungsfeldclustern* können die in interreligiösen Veranstaltungen aufgemachten Diskurse betrachtet werden, die unter diskursiver Einbeziehung sekundärer Handlungsfelder eine je spezifische thematische Figuration und damit einen eigenen Diskursraum aufspannen.

Die Arbeit bietet mit den systematischen Verhältnisbestimmungen zwischen Raum und Handeln in interreligiösen Veranstaltung ein Instrumentarium zur Beschreibung und Analyse der Räumlichkeit interreligiöser Aktivitäten. Diese *Ökologie interreligiöser Veranstaltungen* ist für weitere raumsensible Forschungen zu situativen Verortungen sozialen Handelns auch jenseits des Gegenstands Religion anschlussfähig.

Kontakt: mehmet.kalender@sowi.uni-goettingen.de